

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार

Political Views of Dr. Bhimrao Ambedkar

Paper Id : 19907 Submission Date : 2025-04-08 Acceptance Date : 2025-05-02 Publication Date : 2025-05-06
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15753446

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुषमा चौरै (नेताम)

सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी
महाविद्यालय
छुरिया, राजनांदगाँव, (छ.ग.),
भारत

सारांश

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म इंदौर (मध्यप्रदेश) के पास मूह छावनी में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी अम्बेडकर तथा माता का नाम भीमाबाई था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे जो कि महाराष्ट्र की हिन्दू जाति-व्यवस्था के अनुसार एक अछूत जाति मानी जाती थी। वर्ष 1907 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की जो उस समय की परिस्थितियों में महार जाति के लिये सम्मानजनक बात थी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को प्रतिभावान समझकर प्रमुख समाज - सुधारक के.एस. कैलूसकर ने उनको प्रोत्साहित किया तथा उनकी मुलाकात तत्कालीन बड़ौदा नरेश गायकवाड़ से करवायी। बड़ौदा नरेश ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु यथासंभव मदद की। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई के एलिफिंस्टन कालेज से 1912 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mhow Cantonment near Indore (Madhya Pradesh). His childhood name was Bhim Sakpal. His father's name was Ramji Maloji Ambedkar and mother's name was Bhimabai. Dr. Bhimrao Ambedkar belonged to Mahar caste which was considered an untouchable caste according to the Hindu caste system of Maharashtra. In the year 1907, Dr. Bhimrao Ambedkar passed the high school examination which was a matter of respect for the Mahar caste in the circumstances of that time. Considering Dr. Bhimrao Ambedkar as talented, prominent social reformer K.S. Kailuskar encouraged him and got him introduced to the then Baroda King Gaikwad. Baroda King helped Dr. Bhimrao Ambedkar as much as possible to get higher education. Dr. Bhimrao Ambedkar passed the graduation examination from Elphinstone College, Mumbai in 1912.

मुख्य शब्द

डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राजनीतिक विचार।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Political Views, Dr. Bhimrao Ambedkar.

प्रस्तावना

डॉ. भीमराव अम्बेडकर को उच्च अध्ययन में बहुत रुचि थी, अतः 1913 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां से अर्थशास्त्र में एम.ए. तथा पी.एच.डी. की उपाधियां प्राप्त कर 1917 में वे भारत लौटे। 1920 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये पुनः इंग्लैण्ड गये और वहां से मास्टर ऑफ साइन्स, डी.एस.सी. तथा बार एट लॉ की उपाधियां प्राप्त कर 1923 में वे भारत लौट आए। यहां आकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने वकालत प्रारंभ की तथा दलितों का उद्धार करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने आजीवन प्रयास किये जिनमें उन्हें भारी सफलता मिली। हालांकि वे भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे लेकिन इससे पहले वे भारतीय समाज में दलितों को अन्य लोगों के समान अधिकार और सम्मान देने के पक्ष में थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ ऐसी मर्यादित तथा सीमित नीति अपनाई जो उनके उपर्युक्त उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हुई।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 1924 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने “बहिष्कृत हितकारिणी सभा” नामक संगठन बनाया। वे मुंबई विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। डॉ. अम्बेडकर जुलाई 1942 से मार्च 1946 तक भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) के सदस्य रहे। 1946 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की तथा भारतीय संविधान सभा के गठन की योजना रखी, तब कांग्रेस ने डॉ. अम्बेडकर की कानूनी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें न केवल “संविधान सभा” का सदस्य निर्वाचित कराया बल्कि उन्हें संविधान सभा की “प्रारूप समिति” (Draft Committee) का सभापति भी नियुक्त किया।

डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग तो लिया परन्तु सीमित तौर पर भाग लिया। वे भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और वे अंग्रेजी शासन से इसलिये नाराज थे कि उसने दलितों और शोषितों के लिये कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने 1930 में लंदन में हुए “प्रथम गोलमेज सम्मेलन” (Round Table Conference) में भाग लिया जो भारत की संवैधानिक गुथी को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आयोजित किया था। 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चलने वाले इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि वह पूर्ण स्वराज्य की मांग रख चुकी थी।

लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर 1931 से 1 दिसम्बर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी के अतिरिक्त भारत की स्वतंत्रता के लिये किसी ने आवाज नहीं उठाई, अम्बेडकर जी ने भी नहीं। इस सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डोनेल्ड ने 16 अगस्त 1932 को “साम्प्रदायिक निर्णय” की घोषणा कर दी जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ-साथ हरिजनों के लिये भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया क्योंकि उनका कहना था कि मुसलमान सदैव मुसलमान रह सकते हैं, उनके लिये पृथक निर्वाचन सही हो सकता है, परन्तु हरिजन सदैव हरिजन नहीं रह सकते हैं। अतः गांधीजी ने हरिजनों को हिन्दूओं से पृथक करने के विरुद्ध अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पूना की यर्वदा जेल में 20 सितम्बर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस आमरण अनशन से समस्त भारत में बैचेनी फैल गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रमुख हिन्दू नेताओं (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, श्री घनश्याम दास बिड़ला, पं. हृदयनाथ कुंजरु, सरदार पटेल आदि) को पूना बुलाया। इसमें काफी विचार - विमर्श के बाद 25 सितम्बर 1932 को एक नई योजना तैयार की गई जिसे गांधीजी एवं डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया। इस योजना को “पूना समझौता” (Poona Pact) कहा जाता है। इस पूना समझौते के अनुसार हरिजनों का पृथक प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया और उन्हें हिन्दूओं के साथ ही मतदान करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही जहाँ हरिजनों के लिये “साम्प्रदायिक निर्णय” में 71 सीटें रखी गई थी वही इस योजना के अनुसार उनके लिये 148 सीटें सुरक्षित की गईं। इसके पश्चात् डॉ. अम्बेडकर ने अगस्त 1942 में प्रारंभ होने वाले “भारत छोड़ो आंदोलन” में बहुजनो के हितों को सर्वोपरी रखते इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ ऐसी मर्यादित तथा सीमित नीति अपनाई जो उनके उपर्युक्त उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हुई। डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग तो लिया परन्तु सीमित तौर पर भाग लिया। “भारत छोड़ो आंदोलन” और उसके बाद भी उनका समस्त ध्यान हरिजनों के उद्धार पर ही केन्द्रित था।

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम “विधि मंत्री” (Law Minister) बने। संविधान सभा का गठन पहले ही हो चुका था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप (Draft) तैयार करने के लिये एक “प्रारूप समिति” गठित की गई। इस समिति के चेयरमैन डॉ. अम्बेडकर बने। विधि मंत्री की हैसियत से डॉ. अम्बेडकर ने 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा के समक्ष संविधान का ड्राफ्ट पेश किया और संविधान सभा के सदस्यों के विभिन्न प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के प्रारूप को 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार कर लिया और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के इस पर हस्ताक्षर हो गए।

डॉ. अम्बेडकर ने सितम्बर 1951 में नेहरु मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि “हिन्दू कोड बिल” के कुछ उपबंधों जो कि डॉ. अम्बेडकर की अपनी देन थे तथा उनके कुछ अन्य विचारों से मंत्रिमण्डल एवं कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता सहमत नहीं थे।

डॉ. अम्बेडकर 1952 में देश में प्रथम लोकसभा के निर्वाचन में पराजित हुए एवं 1952 में ही राज्यसभा के निर्वाचन में राज्यसभा के लिये चुन लिये गये।

डॉ. अम्बेडकर हमेशा इस बात से चिन्तित रहते थे कि हिन्दू समाज में दलितों को अन्याय, अत्याचार, शोषण व यातनाएँ सहनी पड़ रही हैं। अतः उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़ने का निश्चय कर लिया। डॉ. अम्बेडकर ने दुनियाभर के सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और अन्ततः बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया। अतः 1955 में उन्होंने “भारतीय बौद्ध महासभा” की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने नागपुर में एक ऐतिहासिक आयोजन के अंतर्गत अपने 5 लाख समर्थकों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर में एक विधिवेत्ता, राजनेता एवं अर्थशास्त्री के रूप में ख्याति अर्जित की परन्तु उनको सर्वाधिक यश और सम्मान एक समाज सुधारक के रूप में प्राप्त हुआ। उन्हें हिन्दू समाज का लिंकन एवं मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इस महान राजनेता, विधिशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक नेता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसम्बर 1956 को दिल्ली में निधन हो गया।

मुख्य पाठ

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की कृतियाँ Writings of Dr. Ambedkar)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की जिनमें से प्रमुख हैं :-

1. अस्पृश्य (Untouchables)
2. बुद्ध और उनके उपदेश (Buddha and his Gospel)
3. भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति (Revolution and counter Revolution in India)
4. बुद्ध एवं कार्लमार्क्स (Buddha and Karlmarx)
5. हिन्दुत्व की पहेली (Riddles in Hinduism)
6. जाति-विच्छेद (Annihilation of Caste)
7. भाषायी राज्यों पर विचार (Thoughts on Linguistic States)

8. पाकिस्तान पर विचार (Thoughts on Pakistan)

9. कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार (Political Views of Dr. Bhimrao Ambedkar)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र सामाजिक था। वे जीवन भर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये संघर्ष करते रहे फिर भी उन्होंने राजनीति के विषय में अपने अद्भुत विचार प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने राज्य, व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, लोकतंत्र आदि के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं।

2.1. डॉ. अम्बेडकर के राज्य संबंधी विचार (Views on State) - डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने राज्य को एक अनिवार्य एवं उपयोगी संस्था के रूप में स्वीकार किया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सकारात्मक उदारवादियों एवं लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थकों की तरह राज्य को ऐसा उपयोगी साधना माना है जिसकी सहायता से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है।

इस प्रकार राज्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना में सहायक सिद्ध हो सकता है जिसमें व्यक्तियों के मध्य स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा से पर्याप्त प्रभावित हुए इसलिये उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना के लिये प्रजातांत्रिक राज्य द्वारा सामूहिक कृषि एवं उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति को उचित माना।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के तीन उद्देश्य हैं -

1. राज्य को अपने नागरिकों की जीवन स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।
2. सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानता हटाकर निचले वर्गों को बेहतर सुविधयें प्रदान करना।
3. प्रत्येक नागरिक को भय और आवश्यकता की चिन्ता से मुक्त करना।

डॉ. अम्बेडकर राज्य की पर्याप्त महत्ता एवं राज्यों के लिये कार्य निर्धारित करते हुए यह कहते हैं कि राज्य हीगलवादी या फासिस्टवादी विचारको की तरह राज्य नहीं है। मार्क्स की राज्य संबंधी अवधारणा से वे असहमत थे। डॉ. अम्बेडकर यह नहीं मानते थे कि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य पर निर्भर है। उनका विचार था कि "राज्य एक मानवीय संस्था है और राज्य की स्थिरता नागरिकों की सहानुभूति पर निर्भर है।" डॉ. अम्बेडकर न्यायपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन में राज्य की सकारात्मक भूमिका का समर्थन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर का राज्य "लोक कल्याणकारी राज्य है" क्योंकि वो प्रजातांत्रिक समाजवाद की धारणा से प्रभावित है।

2.2. संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन (In Favour of Parliamentary Form of Government) - यद्यपि प्रारंभ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को उचित माना था और उसके कुशल संचालन के लिये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन भी किया था। परन्तु बाद में भारत की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली का उदारवादी एवं समाजवादी आधारों पर जोरदार समर्थन किया।

डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि किसी दूसरी शासन प्रणाली की तुलना में संसदीय शासन न केवल उत्तरदायी शासन प्रणाली है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की धारणा के अधिक अनुकूल है। डॉ. अम्बेडकर एक समाजवादी के रूप में मानते थे कि न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को शक्तिपूर्ण ढंग से लागू करने के दृष्टिकोण से भी संसदीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम है।

2.3. स्वतंत्रता और अधिकार संबंधी विचार (Views on Freedom and Rights) - डॉ. अम्बेडकर ने एक विधिशास्त्री के रूप में नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की उदारवादी अवधारणा को स्वीकार किया है। उन्होंने नागरिक अधिकारों की एक ऐसी आदर्श व्यवस्था का समर्थन किया जो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के समान अवसर प्रदान करती है। डॉ. अम्बेडकर व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिये अधिकारों तथा स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि कुछ विशेष व्यक्तिगत अधिकारों का आश्वासन संविधान की ओर से मिलना चाहिये। उनकी मान्यता थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तंत्र की कुशलता बढ़ाने में मदद करती है। इसलिये उन्होंने सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने का समर्थन किया है। वे स्वतंत्रता को प्रमुख मानते थे, स्वच्छंदता को नहीं।

2.4. राष्ट्रवाद का समर्थन (Support of Nationalism) - डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद का समर्थन किया। उनका राष्ट्रवाद गरीबों तथा दलितों के उत्थान से संबंधित था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की इस बात की आलोचना की कि वह दलितों को ऊपर उठाने के लिये कोई कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार का सामाजिक एवं उदारता का विचार बनावटी था। वह कहते थे कि अंग्रेज सरकार भारत के लिये अनुपयोगी है। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये समाज में भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिये तभी भारत की एकता एवं अखंडता बनी रह सकती है। वे भारत में जाति, रंग, धर्म, नस्ल, आदि के भेदभाव किये बिना राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। उनका कहना था कि जाति तथा साम्प्रदायिकता राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है।

2.5. लोकतंत्र के समर्थक (Supporter of Democracy) - डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र के समर्थक थे। शासन की पद्धति के रूप में डॉ. अम्बेडकर संसदीय शासन को अच्छा मानते थे परन्तु वे ब्रिटेन की शासन प्रणाली को भारत के लिये गलत मानते थे।

डॉ. अम्बेडकर का मत था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिये विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। उनके अनुसार "राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक स्वतंत्रता को कायम करना चाहिये।" यह लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता तथा भाइचारे पर आधारित होना चाहिए। वे राजनीतिक संघर्ष के लिये बहुदलीय प्रणाली की कमियों को भी सबके सामने रखते थे। वे चाहते थे कि सरकारी कर्मचारी राजनीति से अलग रहे और बहुमत को सदा मर्यादित रहना चाहिए।

2.6. शक्ति पृथक्करण का समर्थन (Supporters Separation of Powers) - डॉ. अम्बेडकर हालांकि संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे फिर भी शासन के संगठन तथा स्वरूप के बारे में अमेरिकी शासन प्रणाली के शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत के समर्थक थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग -

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका एक-दूसरे के दबाव तथा नियंत्रण से मुक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं।

2.7. न्यायपालिका (Judiciary) - डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के समर्थक थे। डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि नागरिक अधिकार न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त हो बल्कि उन्हें लागू करने की गारंटी न्यायपालिका को सौंपी जानी चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने भारत के लिये संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रसंग में संसदीय शासन की योजना को तो स्वीकार किया परन्तु ब्रिटेन से अलग न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्वा लोकन की शक्ति का समर्थन किया।

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के दबाव में आकर कार्य न करे बल्कि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य करे। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका को निरंकुश होने से न्यायपालिका रोके तथा विधिक (कानूनी) सीमाओं में रहकर ही अपने कार्य करे।

2.8. राज्य समाजवाद की निकटता (Proximity to State Socialism) - डॉ. भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र के पक्षधर थे परन्तु लोगो की अर्थिक विपन्नता, निर्धनता आदि के कारण राज्य समाजवाद के समीप आये। एक ओर उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन किया तो दूसरी तरफ उन्होंने निर्धनता को समाप्त करके उत्पादन में वृद्धि तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन किया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार थे कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। उनका कहना था कि राज्य समाजवाद से जनता की भलाई के कार्यों में वृद्धि होगी। डॉ. अम्बेडकर दलित वर्ग के उत्थान के प्रयासो को प्रमुख मानते थे। उन्होंने समाजवाद के इस ध्येय को पाने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उत्तम माना।

2.9. राज्य तथा धर्म (State and Religion) - डॉ. अम्बेडकर मनुष्य जीवन के लिये धर्म को आवश्यक अंग मानते थे। वे राज्य एवं धर्म दोनों को आपस में घनिष्ठ समझते थे। वे कहते थे कि धर्म सारे समाज को धारण करता है। इस कारण राज्य के कार्य आसानी से चलते रहते हैं। वे धार्मिक स्वतंत्रता को कानून के अंतर्गत मानते थे। वे धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तन को भी धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग मानते थे।

डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए और व्यक्ति पर किसी धर्म विशेष को मानने के लिये दबाव भी नहीं डालना चाहिये। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। वे धार्मिक कट्टरता या धर्मान्धता के विरुद्ध थे तथा धर्म निरपेक्ष राज्य के समर्थक थे।

2.10. संविधान का निर्माण तथा अम्बेडकर (Making of The Constitution and Ambedkar) - भारत के संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने काफी योगदान दिया। वे संविधान बनाने वाली सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते हुए द्विसदनीय संसद का पक्ष लिया।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान बनाने के क्षेत्र में अपनी योग्यता का जो परिचय दिया वह वास्तविक रूप में बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने विभिन्न देशों की अच्छाईयों को भारतीय परिवेश में ढालकर उनको मौलिकता प्रदान की। संविधान से संबंधित उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

डॉ. अम्बेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार (Ambedkar's Views On Democracy)

डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के समर्थक थे। उनका कहना था कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिये सामाजिक एवं आर्थिक समानता, सुदृढ़ विरोधी दल, स्थायी सिविल सेवा तथा संवैधानिक नैतिकता को अनिवार्य शर्त माना था। डॉ. अम्बेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार निम्न प्रकार से हैं -

1. लोकतंत्र सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है - डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार "लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जो रक्त की एक बूंद भी बहाये बिना क्रांतिकारी, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है।"

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो तथ्यों का समावेश करना आवश्यक बताया है - (1) विधि का शासन (2) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के प्रति आस्था का समावेश।

2. संसदीय लोकतंत्र का समर्थन - डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनके मतानुसार - "संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका को जनमत के प्रति लगातार संवेदनशील रहना पड़ता है क्योंकि यह नीतिगत निर्णय, वाद-विवाद तथा खुली चर्चा पर आधारित होता है।"

3. भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तें - डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत में लोकतंत्रीय शासन की सफलता के लिये निम्न पूर्व शर्तें आवश्यक बताया है -

(1) सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना - डॉ. अम्बेडकर ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को आवश्यक बतलाया है। डॉ. अम्बेडकर के कथनानुसार - "सफल लोकतंत्र के कार्य करण के लिये यह आवश्यक है कि समाज में गंभीर असमानताएं न हो, कोई दलित वर्ग न हो, कोई शोषित वर्ग न हो, कोई ऐसा वर्ग न हो, जिसके पास समस्त विशेषाधिकार हो, कोई ऐसा वर्ग न हो जिसके पास समस्त प्रकार के प्रतिबंधों का बोझ हो। जब समाज में ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं तब तक लोकतंत्र के लिये उनका निराकरण करना असंभव है। इसलिये डॉ. अम्बेडकर ने भारत के दलित एवं शोषित वर्गों के लिए संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षणों के प्रावधानों को सामाजिक लोकतंत्र स्थापना हेतु आवश्यक माना।"

(2) बहुदलीय प्रणाली - डॉ. अम्बेडकर ने बहुदलीय प्रणाली को लोकतंत्र के लिये आवश्यक माना है। उनके मतानुसार "जब तक जनता के हाथों में एक दल को सत्ता से हटाकर दूसरे दल को सत्ता सौंप देने का विकल्प न हो तब तक लोकतांत्रिक शासन का कोई मतलब नहीं। इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली आवश्यक है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर यद्यपि बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं लेकिन उनकी पसंद द्विदलीय व्यवस्था है। उनका मानना है कि एक सुदृढ़ विपक्ष द्विदलीय व्यवस्था में ही संभव है।"

(3) सक्षम विपक्ष - डॉ. अम्बेडकर के अनुसार - "एक सक्षम विपक्ष भी लोकतंत्र के लिये अनिवार्य है। सक्षम विपक्ष ही वस्तुतः शासन की कमजोरियों को उजागर करता है तथा उसे जनता के हितों के प्रति संवेदनशील बनाये रखता है। एक सशक्त एवं जागरूक विपक्ष ही सरकार व जनता के मध्य कड़ी का कार्य करते हुए जनता को लगातार जागरूक रखता है।"

(4) प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता - डॉ. अम्बेडकर के अनुसार "लोकतंत्र की सफलता के लिये अन्य आवश्यक शर्त यह है कि प्रशासन तंत्र स्थायी एवं राजनीतिक रूप से तटस्थ हो।" उनकी मान्यता थी कि नागरिक

प्रशासनिक सेवा को सरकार को स्थायी प्रशासनिक सेवा बनाया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे कानूनों के प्रावधानों के प्रति निष्ठा का निर्वाह करें न कि सत्तारुढ़ राजनीतिक दल के प्रति।

(5) **संवैधानिक नैतिकता का पालन** - डॉ. अम्बेडकर के अनुसार “लोकतंत्रिक आदर्शों को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सत्तारुढ़ दल तथा प्रशासकीय निकायों के व्यक्ति सांविधानिक नैतिकता का पालन करते हो। इसके अभाव में संविधान केवल रक्त मांसहीन, सूखा ढांचा मात्र है।”

(6) **बहुमत की निरंकुशता पर मर्यादाएं** - डॉ. अम्बेडकर के अनुसार “लोकतंत्र में बहुमत पर ऐसी मर्यादाएं रखी जानी चाहिए जिससे वह अल्पमत को नष्ट न कर सकें।”

(7) **वयस्क मताधिकार** - डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्रिक सरकार के लिये वयस्क मताधिकार को आवश्यक मानते थे। वे इसे शिक्षा, संपत्ति तथा अन्य किसी योग्यता पर आधारित नहीं करना चाहते थे। उनके अनुसार - “कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही मताधिकार देने से जो सरकार बनेगी, वह अल्पसंख्याओं की सरकार होगी जिसका परिणाम यह होगा कि बहुसंख्याओं के हितों की बागडोर अल्पसंख्याओं के हाथ में होगी। धन- दौलत, लिखाई-पढ़ाई के अभाव के कारण भारत के किसी भी नागरिक को सरकार के चुनाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।”

(8) **जनमत की जागरूकता** - डॉ. अम्बेडकर के अनुसार “लोकतंत्र की सफलता हेतु एक अन्य आवश्यक शर्त है कि वहां की जनता जागरूक हो। जब तक जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगी तब तक लोकतांत्रिक शासन के लिये आवश्यक परिस्थितियां निर्मित नहीं हो सकती।”

(9) **संवैधानिक तरीकों में दृढ़ विश्वास** - डॉ. अम्बेडकर के अनुसार “लोकतंत्र को यथार्थ बनाने हेतु जन समूह का संवैधानिक तरीकों में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। लोकतांत्रिक शासन में सामायिक एवं आर्थिक प्रश्नों अथवा समस्याओं को संवैधानिक तरीकों से ही सुलझाया जाना चाहिये।”

(10) **तटस्थ प्रशासन** - डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि लोकतंत्र में प्रशासन तटस्थ होना चाहिए। उनकी निष्ठा संविधान एवं कानून के प्रति होनी चाहिए, किसी विशिष्ट या सत्तारुढ़ दल के लिये नहीं। उनका स्पष्ट विचार है कि शासकदल में परिवर्तन होने से प्रशासनिक सेवकों की अदला-बदली नहीं होनी चाहिए।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संसदीय लोकतंत्र के समर्थन में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है और संसदीय लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तों पर बल दिया है, जिसमें सामाजिक लोकतंत्र, बहुदलीय प्रणाली, सक्षम विपक्ष, प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता, जनमत की जागरूकता एवं संवैधानिक नैतिकता इत्यादि प्रमुख हैं। भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक महान विद्वान, अधिवक्ता, विधिवेत्ता, विचारक, जागरूक लेखक, दलितों के मसीहा, राष्ट्रीय नेता एवं समाज सुधारक थे। डॉ. अम्बेडकर “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत के समर्थक थे। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में अहं भूमिका निभायी थी, इसलिये उन्हें “संविधान का जनक” कहा जाता है। डॉ. अम्बेडकर में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। संविधान की “प्रारूप समिति” के अध्यक्ष के रूप में उनकी योग्यता, कुशलता और निष्ठा प्रशंसनीय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजनीति शास्त्र - डॉ. प्रभा गुप्ता
2. राजनीति विज्ञान - जे श्यामसुन्दर एवं सी.पी.शर्मा
3. राजनीति शास्त्र - डॉ. (श्रीमती) कविता ठक्कर
4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर और भारतीय संविधान - डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव
5. राजनीति विज्ञान- जीवन मेहता, जे की जौहरी
6. भारतीय राज व्यवस्था और शासन- तपन बिस्वाल
7. Journal of Asia Democracy and Development- M.P.Modi